

SHAXS NOMLARINING LINGVOMADANIY MAZMUNI VA IJTIMOYIY- MADANIY FUNKSIYALARI

Safarova Farishtamoh Xurshid qizi

Ingliz tili yo'nalishi 4-bosqich talabasi

E-mail: nekkh1001@gmail.com

Ilmiy rahbar:

Usmanova Gulrux Shokirjanovna

Tillar-2 kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: gulrukhusmanova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada shaxs nomlarining lingvomadaniy mazmuni hamda ularning jamiyatdagi ijtimoiy-madaniy funksiyalari yoritiladi. Tadqiqot jarayonida antroponimlarning semantik xususiyatlari, madaniy konnotatsiyalari va ijtimoiy vazifalari tahlil qilinadi. Shuningdek, shaxs nomlarining jamiyat hayotidagi o'rni va ularning til orqali saqlanib qolish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: *shaxs nomlari, antroponimlar, lingvomadaniyat, ijtimoiy funktsiya, til va madaniyat, madaniy mazmun, madaniy meros.*

Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвокультурное содержание личных имён и их социально-культурные функции в обществе. В ходе исследования анализируются семантические особенности антропонимов, их культурные коннотации и социальные функции. Также изучается роль личных имён в жизни общества и возможности их сохранения посредством языка.

Ключевые слова: *личные имена, антропонимы, лингвокультура, социальная функция, язык и культура, культурное содержание, культурное наследие.*

Abstract. This article examines the linguocultural content of personal names and their socio-cultural function in society. In the course of the study, the semantic features of anthroponyms, their cultural connotations, and social functions are analyzed. In addition, the role of personal names in social life and the possibilities of their preservation through language are considered.

Keywords: *personal names, anthroponyms, linguoculture, social function, language and culture, cultural content, cultural heritage.*

KIRISH. Zamonaviy tilshunoslikda til faqatgina aloqa vositasi emas, balki xalqning madaniy xotirasi, tarixiy tajribasi va ijtimoiy ongini aks ettiruvchi murakkab tizim sifatida tushuniladi ^[1]. Til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar masalasi lingvistikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu yo'nalish lingvomadaniyatshunoslik doirasida chuqur o'rganiladi. Lingvomadaniyatshunoslik til birliklari orqali madaniy ma'no, qadriyat va ijtimoiy tajribaning qanday ifodalanishini tahlil qiladi. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, shaxs nomlari til va madaniyat kesishgan muhim hodisa sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Shaxs nomlari (antroponimlar) insonni jamiyatda tanib olish, farqlash va indentifikatsiya qilish vazifasini bajarishi bilan birga, diniy e'tiqodlari, urf-odatlar va ijtimoiy qarashlari haqida ham muhim ma'lumot beradi [2]. Har bir ism tasodifan tanlanmaydi, balki u muayyan madaniy, ijtimoiy va ma'naviy omillar ta'sirida shakllanadi. Shu boisdan shaxs nomlari xalqning madaniy merosining ajralmas qismi hisoblanadi.

Har bir jamiyatda shaxs nomlarini qo'yish an'analar mavjud bo'lib, bu an'analar tarixiy davrlar davomida o'zgarib, boyib boradi [3]. Masalan, diniy omillar ta'sirida paydo bo'lgan ismlar, tarixiy shaxslar nomi bilan bog'liq antroponimlar yoki ijobiy sifatlarni ifodalovchi nomlar xalqlarning dunyoqarashi va qadriyatlarini namoyon etadi. Shu boisdan shaxs nomlari faqatgina nom berish vositasi bo'lib qolmay, balki madaniy va ma'naviy ma'noni ham o'z ichiga oladi.

Lingvomadaniy yondashuvda shaxs nomlari til birliklari sifatida emas, balki madaniyatni ifodalovchi belgi sifatida o'rganiladi [1]. Ularning ma'nosi, kelib chiqishi, qo'shimcha ma'nolari va jamiyatda ishlatilishi madaniyat bilan bevosita bog'liq. Antroponimlar orqali milliy dunyoqarash, go'zallik tushunchasi, axloqiy qoidalar va jamiyat qadriyatlarini tushunish mumkin. Shuning uchun ham shaxs nomlarining lingvomadaniy mazmunini o'rganish zamonaviy tilshunoslik uchun muhim ilmiy masala hisoblanadi.

Shaxs nomlarining ijtimoiy-madaniy funksiyalari ham alohida e'tiborga loyiqdir [4]. Avvalo, ular indentifikatsiya funksiyasini bajaradi ya'ni shaxsni jamiyat a'zolari orasida ajratib ko'rsatadi. Bundan tashqari, ismlar orqali odamlarning jamiyatdagi mavqe yoki darajasi, milliy va diniy mansubligi, shuningdek, tarixiy davr haqida ham ma'lumot berishi mumkin. Ayrim hollarda shaxs nomi orqali insonning qaysi madaniy muhitga mansubligini aniqlash mumkin bo'ladi.

Shuningdek, shaxs nomlari madaniy merosni saqlash va avloddan-avlodga yetkazishda muhim vosita hisoblanadi [3]. Ismlar orqali qadimiy an'analar, diniy e'tiqodlar va tarixiy xotira til tizimida mustahkamlanadi. Til o'zgargani sari ismlar ham muayyan darajada fonetik yoki morfologik o'zgarishga uchrashi mumkin, biroq ularning asosiy madaniy mazmuni saqlanib qoladi. Bu holat til madaniyatni saqlovchi vosita ekanini yana bir bor ko'rsatadi.

Globalaashuv jarayonlari shaxs nomlari tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, chet madaniyatlarga xos ismlarning keng tarqalishiga olib kelmoqda. Shu sababli shaxs nomlarini lingvomadaniy jihatdan o'rganish milliy madaniyat va tilni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Chet madaniyatlar ta'sirida yangi ismlar kirib kelmoqda, ayrim eski ismlar esa kam qo'llanila boshlamoqda. Bunday holat milliy madaniyat va tilni saqlab qolish masalasini dolzarb qiladi. Shu sababli milliy o'zlikni anglash va madaniy merosni asrash muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning nazariy asoslari va ilmiy qarashlar.

Shaxs nomlarini lingvomadaniy jihatdan o'rganish masalasi bir qator mashhur tilshunos olimlarning ilmiy qarashlariga tayangan holda shakllangan [5].

Jumladan, V.A. Masalova lingvomadaniyatshunoslikni til orqali madaniyatni anglash vositasi sifatida tushuntirib, har bir til birligi, jumladan shaxs nomlari ham milliy madaniyat ma'nolarini o'zida aks ettirishini ta'kidlaydi, ya'ni olimlar tilni oddiy so'zlar to'plami emas, balki madaniyatni yetkazib beruvchi vosita deb hisoblaydi.

Masalan: "Muhammad", "Abdulloh"- diniy madaniyatni ko'rsatadi.

“Saodat”, “Kamol”- axloqiy va ma’naviy qadriyatlarni bildiradi.

Shu sababli aytiladiki: shaxs nomlari milliy madaniyat kodlarini o‘zida mujassam etadi. Uning fikricha, antroponimlar xalqning tarixiy xotirasi va mentalitetini saqlovchi muhim belgilar hisoblanadi.

A.Superanskaya esa shaxs nomlarini umumiy onomastika doirasida o‘rganish (nomlarni ilmiy asosda tahlil qilish) ularning asosiy vazifasi – insonni nomlash, ya’ni unga ism berish (nominatsiya). Lekin ismlar faqat nom berish bilan cheklanmaydi. Ular yana: jamiyatdagi qarashlarni, madaniyatni, diniy e’tiqodni, ijtimoiy qadriyatlarni ham ifodalaydi.

Masalan: “Boymurod” – ijtimoiy tilak va umidni bildiradi.

“Zaynab” – diniy va tarixiy madaniyat bilan bog‘liq. Olim shaxs nomlari orqali jamiyatda qadrlanadigan sifatlar, ideal obrazlar va madaniy stereotiplar (odamlar, guruhlar yoki hodisalar haqida shakllangan soddalashtirilgan va umumiy tasavvurlardir) namoyon bo‘lishini ko‘rsatadi. Bu esa antroponimlarning faqat lingvistik emas, balki ijtimoiy-madaniy hodisa ekanini tasdiqlaydi.

O‘zbek tilshunosligida shaxs nomlari masalasi E.Begmatov tadqiqotlarida keng yoritilgan [Begmatov, 1991]. Uning “O‘zbek ismlari” asarida milliy antroponimlarning (antroponimlar – insonlarga berilgan nomlar: ism, familiya, otasining ismi, laqab, taxallus) kelib chiqishi, ma’nosi va madaniy asoslari batafsil tahlil qilinadi. Muallif o‘zbek ismlarining katta qismi ijobiy ma’no ifodalashi, ezgu tilak va niyatlar bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi. Bu holat shaxs nomlarining xalq dunyoqarashi va axloqiy qadriyatlari bilan uzviy bog‘liqdir.

Shaxs nomlarining lingvomadaniy (til va madaniyat bilan bog‘liq) mazmunini aniqroq anglash uchun ayrim misollarga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir [Begmatov, 1991]. Masalan, “Saodat”, “Najot”, “Kamol” kabi ismlar ijobiy fazilat va ma’navit yuksaklikni ifodalaydi. Bu kabi nomlar orqali ota-onalarning farzandiga bo‘lgan umidi, orzusi va ijtimoiy g‘oyalari namoyon bo‘ladi. Diniy asosga ega bo‘lgan “Abdulloh”, “Muhammad”, “Fatima” singari ismlar esa diniy e’tiqod va madaniy an’analar ta’sirida shakllangan.

Shuningdek, tarixiy shaxslar nomi bilan bog‘liq ismlar ham alohida lingvomadaniy ahamiyatga ega. Bunday antroponimlar orqali jamiyatda muhim hisoblangan tarixiy xotira va milliy g‘urur ifodalanadi. Masalan, mashhur sarkarda, olim yoki diniy arboblarning nomi bilan atalgan ismlar avlodlar o‘rtasida madaniy bog‘liqlikni mustahkamlaydi.

Bugungi globallashuv sharoitida shaxs nomlari tizimida ham sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmoqda [Maslova, 2001]. Chet tillaridan kirib kelayotgan ismlar milliy antroponimik tizimga ta’sir ko‘rsatmoqda. Ba’zi tadqiqotchilar bu jarayonni madaniy almashinuvning tabiiy ko‘rinishi sifatida baholasa, boshqalar milliy madaniyat va tilning zaiflashishiga olib kelishi mumkinligini ta’kidlaydi. Shu nuqtayi nazardan, shaxs nomlarini lingvomadaniy jihatdan o‘rganish va ularni asrab-avaylash masalasi ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. [1; 2; 3;]

XULOSA. Shaxs nomlari jamiyatda faqat shaxsni atash vositasi bo‘libgina qolmay, balki xalqning madaniy qadriyatlari, tarixiy xotirasi va ijtimoiy qarashlarini aks ettiruvchi muhim lingvomadaniy birlik hisoblanadi. Antroponimlar orqali milliy mentalitet, diniy va axloqiy me’yorlar, estetik did hamda ijtimoiy munosabatlar namoyon bo‘ladi. Globallashuv sharoitida

shaxs nomlarini o'rganish til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini anglash, madaniy merosni saqlab qolish va milliy o'zlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Maslova V.A. Lingvokulturologiya. – Moskva: Akademiya, 2001. (Til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlik, lingvomadaniy yondashuv asoslari).
2. Superanskaya A.V. Obshchaya teoriya imeni sobstvennogo. – Moskva: Nauka, 1973. (Antroponimlarning ijtimoiy va madaniy funksiyalari).
3. Begmatov E. O'zbek ismlari. – Toshkent: Fan, 1991. (O'zbek shaxs nomlari, ularning ma'nosi va madaniy asoslari).
4. Karaulov Yu.N. Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost. – Moskva: Nauka, 1987. (Til va shaxs, identifikatsiya masalalari).
5. Arutyunova N.D. Yazyk I mir cheloveka. – Moskva: Yazyki russkoy kultury, 1999. (Til tafakkur va madaniyat munosabati).
6. Maslova V.A. Lingvokulturologiya. – Moskva: Akademiya, 2001.
7. Superanskaya A.V. Obshchaya teoriya imena sobstvennogo. – Moskva: Nauka, 1973.
8. Begmatov E. O'zbek ismlari. – Toshkent: Fan, 1991.
9. Karaulov Yu. N. Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost. – Moskva: Nauka, 1987.
10. Arutyunova N.D. Yazyk i mir cheloveka. – Moskva: Yazyki russkoy kultury, 1999.